

Étude expérimentale de l'Homéopathie en allergologie*

Études biologiques II

Bernard Poitevin ⁽¹⁾

Ces études biologiques ont eu pour objet principal de démontrer l'action des hautes dilutions de médicaments à usage homéopathique en prenant en considération, quand cela était possible, la relation thérapeutique de similitude. Or, la mise en évidence de l'action de ces hautes dilutions qui sont dénuées de pouvoir toxique direct suppose une "sensibilisation" du matériel biologique, condition présente lors de l'étude expérimentale des réactions inflammatoires et allergiques. De plus, il existe de nombreux produits dont l'efficacité clinique a pu être observée dans ces réactions, soit en pathologie aiguë, soit dans la modification du terrain allergique ainsi que dans les processus d'inflammation et de suppuration chronique.

Les principales études ont porté sur l'activation des basophiles, ceci selon deux axes différents :

- exploration de l'action de hautes dilutions de médicaments à usage homéopathique (*Apis mellifica*, *Poumon histamine*), et de médiateurs de l'allergie (*Histaminum*) sur la modulation de l'activation des basophiles humains, en relation avec leur utilisation dans la réaction allergique aiguë ;
- étude ultérieure de l'action de hautes dilutions d'anti-IgE sur l'activation directe de basophiles humains (Davenas et al., 1988), à l'origine de l'affaire de "la mémoire de l'eau".

D'autres tests *in vitro* ou *in vivo* chez l'animal ont été utilisés pour étudier

l'action de médicaments à usage homéopathique utilisés dans les réactions allergiques : test de transformation lymphoblastique, production de cytokines, chimiluminescence des cellules phagocytaires, érythème aux U.V. Bien que certains de ces travaux soient anciens et d'autres préliminaires, nous les mentionnerons brièvement car ils peuvent être sources de travaux futurs. D'autres études réalisées en immunologie ont été publiées dans des revues de référence mais elles ne seront pas développées ici (cf. Bastide, 1995 ; Poitevin, 1995).

Activation des basophiles

La publication de résultats relatifs à l'activation des basophiles humains *in vitro* par de hautes dilutions d'anti-IgE (Davenas et al., 1988) a donné lieu à une vive controverse. La polémique a d'ailleurs porté plus sur le mécanisme d'action des hautes dilutions, sujet qui n'était pas du tout au centre de cet article, que sur les résultats biologiques observés. De plus, elle a été très largement amplifiée par les médias qui pouvaient difficilement apprécier la rigueur, ou l'absence de rigueur scientifique, du travail concerné. Nous n'aborderons ici que l'aspect scientifique du sujet en envisageant :

- les caractéristiques du test utilisé, test de dégranulation des basophiles, et ses différences avec le test d'histaminolibération spécifique,
- les résultats obtenus en activation directe des basophiles par de hautes dilutions d'anti-IgE, et aussi ceux portant sur l'inhibition de l'activation des basophiles par de hautes dilutions de médiateurs bio-

logiques (histamine) ou de médicaments à usage homéopathique,

- les résultats d'études effectuées sur le même principe sur l'activation des basophiles mesurée par expression du marqueur CD 63 en cytométrie de flux.

Principe

Une des étapes clés de l'hypersensibilité immédiate est l'activation des polynucléaires basophiles et des mastocytes lors du pontage des IgE fixés après sensibilisation sur les récepteurs de haute affinité. Ce pontage peut être provoqué par les allergènes spécifiques ou par un sérum anti-chaîne lourde d'IgE (anti-IgE). Ce processus déclenche des modifications de transfert ionique et en particulier des flux calciques, avec des modifications des charges électriques, ce qui provoque ultérieurement une exocytose avec libération des médiateurs dans le milieu cellulaire.

En 1988, l'étude de la réactivité des basophiles humains reposait sur deux méthodes :

- le test d'histaminolibération spécifique induite *in vitro* par les allergènes avec mesure de l'histamine libérée par les basophiles activés dans le milieu extra-cellulaire. L'histamine, amine provenant de la décarboxylation de l'histidine, est synthétisée par les mastocytes tissulaires et muqueux et par les basophiles du sang circulant. Elle est stockée dans leurs granules, le taux d'histamine étant plus élevé dans les mastocytes que dans les basophiles. Sa libération par ces cellules sanguines isolées après stimulation *in vitro* par l'allergène est à la base du test d'histaminolibération spécifique dont la sensibilité et la spécificité sont égales à

* Ce texte, dont nous publions la 2^{ème} partie, est un résumé d'un mémoire de capacité d'Allergologie (Novembre 1996)

(1) Président de l'A.F.R.H. - 15, rue des Ségaulds - 03110 Vendat.

celles du RAST (Weeke & Poulsen, 1995). Ce test a été utilisé pour étudier l'effet de hautes dilutions d'histamine sur l'inhibition de l'histaminolibération ou la capacité de hautes dilutions d'anti-IgE à provoquer cette même histaminolibération.

- Le test de "dégranulation" des basophiles qui étudie les modifications d'activité tinctoriale des granules en présence de colorants tels le bleu de toluidine (Benveniste, 1981) ou le bleu Alcian. Ce test est improprement nommé car la métachromasie peut se produire en l'absence de libération d'histamine, le seuil d'activation requis étant plus bas que celui nécessaire à la libération d'histamine (Beauvais et al., 1991). Il explore des modifications biochimiques (échanges de cations) qui modifient l'interaction d'un colorant basique avec les protéoglycannes présentes dans les granules. Il s'agit donc d'une perte de capacité métachromatique des basophiles, phénomène aussi nommé achromasie. Cette technique qui semble peu utilisable en routine (Sabbah, 1994) nécessite d'être effectuée par un laboratoire expérimenté. Une variante de ce test (Leynadier, 1981) permet un enrichissement important en basophiles, mais elle présente l'inconvénient d'utiliser des basophiles fixés sur lame.

Si ces deux méthodes sont très bien corrélées pour les stimuli forts, elles ne le sont pas pour les stimuli faibles (doses suboptimales des stimuli forts, haptènes). L'activation des basophiles humains sans dégranulation vraie, c'est-à-dire sans libération significative d'histamine due à l'exocytose des granules intracytoplasmiques, a été démontrée par plusieurs équipes : déclenchement du phénomène d'achromasie et de l'histaminolibération dans des conditions de présentation et de concentration de l'antigène différentes (Beauvais et coll., 1991), activation par un anti-IgE avec expression du marqueur CD 63, de basophiles sélectionnés comme ne libérant pas d'histamine (Knol et coll., 1991), et mise en évidence des phénomènes biochimiques expliquant cette absence de libération d'histamine (Knol et coll., 1992).

Aussi, l'utilisation de la méthode de *cytométrie de flux* pour mesurer l'expression de marqueurs membranaires a été envisagée (Gane et coll.,

1993). Le basophile humain exprime sur sa membrane de nombreux marqueurs protéiques : molécules d'adhésion, récepteur de haute affinité pour l'IgE, récepteur pour les IgG agrégées, CD 26, CD 33, CD 40, CD 45, CD 63. Ce dernier marqueur est particulièrement intéressant du fait qu'il est présent sur les granules intracytoplasmiques du basophile et qu'il est exprimé sur les cellules après activation. De plus, l'augmentation du nombre de basophiles CD 63+ et le pourcentage d'histamine libérée après stimulation par un anti-IgE sont étroitement corrélés (Knol et coll., 1991). Aussi l'activation anti-IgE et allergène dépendante des basophiles humains peut être étudiée par double marquage anti-IgE et anti-CD 63, l'activation membranaire induisant une réaction bi-modale (basophiles marqués ou non marqués), contrairement à d'autres marqueurs sur-exprimés et induisant donc une réaction continue. Ce test a été appliqué à l'activation des basophiles par un allergène faible, le sulfonyl-HSA, chez les sujets intolérants aux sulfites (Sainte-Laudy et coll., 1994b), ainsi qu'à l'allergie médicamenteuse (Sabbah et coll., 1995). Il a également été utilisé pour l'étude de l'action inhibitrice de hautes dilutions d'histamine sur des basophiles activés, dans le but de confirmer ou d'infirmier les résultats obtenus en achromasie, résultats qui n'avaient pu être reproduits en utilisant le test de libération d'histamine.

Méthode

■ **Histamino-libération** : le dosage de l'histamine est réalisé sur un surnageant cellulaire après provocation *in vitro* de l'histaminolibération par les basophiles en présence de plusieurs concentrations d'une substance allergénique. Le dosage est effectué par méthode fluorométrique automatisée ou par dosage radio-immunologique par compétition entre l'histamine acylée de l'échantillon et l'histamine acylée marquée à l'iodure 125 (Sabbah, 1994). Cette méthode, plus sensible et plus spécifique, est préférée actuellement. Ce test permet d'étudier l'action de produits inhibiteurs (Paupé J., 1986) de la dégranulation "vraie", à savoir l'exocytose des granules.

■ **Test de dégranulation des basophiles humains *in vitro*** : dans les expérimentations réalisées à l'INSERM U 200, le sang veineux de chaque donneur est utilisé isolément

après avoir été recueilli sur un mélange d'héparine et d'anti-EDTA comme anticoagulants. Après sédimentation du sang, le plasma riche en leucocytes est recueilli, lavé deux fois par centrifugation et resuspendu.

Pour les expériences d'activation, la suspension cellulaire est déposée au fond de chaque puits d'une plaque de microtitration contenant 10 µl de CaCl₂ et 10 µl des dilutions des antisérums anti-IgE ou anti-IgG. Les plaques sont incubées à 37°C pendant 30 min, puis le colorant est ajouté à chacun des puits et la suspension soigneusement agitée. Les basophiles qui n'ont pas dégranulé prennent une coloration rouge et sont comptés au microscope sur un hématocytomètre de Fusch-Rosenthal. Entre 60 et 120 basophiles sont comptés dans les suspensions cellulaires des puits contrôles (absence d'anti-IgE) après incubation.

Pour les expériences d'inhibition par des hautes dilutions de médicaments à usage homéopathique, 10 µl de chaque produit sont incubés 30 min avec la suspension cellulaire. L'antisérum anti-IgE, ou l'allergène, ou les contrôles correspondants sont rajoutés ensuite en présence du CaCl₂. Une moyenne de 90 basophiles est comptée dans les contrôles.

Pour les expériences réalisées par Jean Sainte-Laudy, le sang a été recueilli à partir de 5 ou 6 donneurs différents, puis enrichi en polynucléaires par sédimentation à 1 g, la coloration ayant lieu en présence de bleu de toluidine ou de bleu Alcian.

Le pourcentage de basophiles "dégranulés" (ou plus exactement ayant subi un processus de métachromasie) est calculé selon la formule suivante :

$$\frac{\text{nombre de basophiles du contrôle} - \text{nombre de basophiles de l'échantillon testé}}{\text{nombre de basophiles du contrôle}} \times 100$$

La détermination d'une inhibition du phénomène de métachromasie consiste à comparer le pourcentage de dégranulation obtenu dans un échantillon activé (par de l'antisérum anti-IgE, ou par l'allergène correspondant à la concentration appropriée), et dans un échantillon préincubé avec le médicament testé en l'absence de calcium.

■ **Cytométrie de flux** : après incubation des suspensions de polynu-

cléaires avec les dilutions d'histamine, le culot cellulaire est lavé, et mis en présence dans les microplaques d'anti-IgE en présence de calcium. Après addition de tampon et centrifugation, le culot cellulaire est mélangé à des anticorps monoclonaux anti-IgE et anti CD 63. Après incubation pendant 20 min. et centrifugation, l'on ajoute l'avidine phycoérythrine, et après une incubation de 20 min., un lavage et une centrifugation, les culots cellulaires sont analysés par cytométrie de flux. Le double marquage et l'analyse à deux longueurs d'onde permettent de reconnaître les cellules anti-IgE positives, et de déterminer parmi celles-ci le pourcentage des cellules CD 63+ et CD 63-.

Résultats

■ **Histamino-libération** : les résultats publiés avec les hautes dilutions concernent uniquement la modification du phénomène de métachromasie, aucune publication n'ayant eu lieu à ce jour sur la modification de la libération d'histamine par de hautes dilutions. Une équipe signale dans une lettre à Nature ne pas avoir pu provoquer la libération d'histamine

par des basophiles activés par l'anti-IgE pour des dilutions au-delà de 10^{-4} (Bonini et coll., 1988).

■ **Test de dégranulation des basophiles humains *in vitro* - Activation directe par de hautes dilutions d'anti-IgE** : les études relatives à l'action des hautes dilutions d'antisérum anti-IgE sur la dégranulation des basophiles, ont été publiées en 1988 dans Nature (Davenas et al., 1988) puis infirmées par une équipe à la suite d'une expertise organisée par le directeur de la même revue (Maddox et al., 1988). Dans cette étude organisée par plusieurs équipes, l'effet de l'antisérum anti-IgE sur la métachromasie de basophiles humains s'exerçait non seulement à des concentrations usuelles (10^{-3} mg/ml), mais aussi à de très hautes dilutions des pics successifs d'activation étant observés jusqu'à des dilutions, 10^{-60} , et même jusqu'à 10^{-120} . Ce phénomène n'était pas observé avec l'anti-IgG. Ces expériences avaient été faites en ouvert pour certaines, en aveugle pour d'autres.

Ce travail a été repris par trois équipes, les résultats ayant été reproduits une fois et n'ayant pas été confirmés les deux autres fois :

- le premier travail, effectué à la demande du directeur de l'INSERM, Ph. Lazar, a fait l'objet d'une coopération étroite entre les biologistes de l'INSERM U 200 et une équipe de statisticiens qui organisaient l'étude dans des conditions rigoureusement contrôlées. L'effet de dilutions 10^{-21} à 10^{-30} de dilutions d'anti-IgE a été comparé aux mêmes dilutions d'anti-IgG (Benveniste et al., 1991). Sur 18 expériences retenues par les statisticiens, les hautes dilutions d'anti-IgE ont donné une activation statistiquement significative dans 7 cas, et les hautes dilutions d'anti-IgG dans 1 seul cas. Si ce phénomène d'activation spécifique par l'anti-IgE semble réel, il nécessite une expérimentatrice habituée à la lecture de la "dégranulation" des basophiles puisqu'une seule expérimentatrice a retrouvé ces résultats (fait noté dans deux publications soumises successivement à Nature et Science en 1991 et refusées) ; de plus, il ne s'observe que sur une partie (39%) des sangs testés.
- Dans une seconde étude effectuée par une équipe hollandaise (Ovelgonne et al., 1992) qui a utilisé

la méthode mise au point à l'INSERM U 200, l'effet des dilutions 10^{-26} à 10^{-35} d'anti-IgE, obtenues par agitation au vortex entre chaque étape de dilution au 1/10, a été comparé à l'effet des mêmes hautes dilutions préparées par pipetage et agitation douce. Le comptage des basophiles a été effectué par deux expérimentateurs travaillant en aveugle l'un par rapport à l'autre. Aucune différence n'a pu être observée entre les deux séries. Les auteurs émettent leurs doutes sur la reproductibilité du test de dégranulation des basophiles et discutent particulièrement deux aspects : la qualité du bleu de toluidine, et les variations de numération des basophiles en fonction des expérimentateurs.

- Récemment, le même test a été utilisé pour comparer l'action de dilutions d'anti-IgE agitées, non agitées (sans précision sur la préparation de ce lot), et de solvant agité (Hirst et al., 1993) lors d'une étude effectuée en Angleterre. Aucune modification de la dégranulation en fonction de la dilution d'anti-IgE n'est observée pour des dilutions allant de 10^{-12} à 10^{-60} . Cependant les auteurs notent une grande variabilité dans les résultats observés, en relation selon eux avec la complexité de l'analyse de variance dans un essai de ce type. Selon les expérimentateurs de l'INSERM U 200 (Benveniste et al. 1994) il existe des erreurs méthodologiques dans cette étude : non élimination des sangs non réactifs à l'anti-IgE "pondéral", mesures de l'effet des témoins et des hautes dilutions non effectuées sur les mêmes sangs, introduction d'une centrifugation supplémentaire après incubation modifiant l'état des basophiles. Ils mentionnent l'existence de différences apparaissant entre les contrôles et les hautes dilutions secouées d'anti-IgE, et contestent les tests statistiques choisis. Ils regrettent de ne pas avoir été consultés et également de ne pas avoir pu obtenir les résultats détaillés, qu'ils avaient demandés.

Dans une autre lettre, un chercheur du département de biologie moléculaire d'Utrecht (Wiegant, 1994) rappelle la non reproductibilité par leur équipe des résultats publiés en 1988 (Ovelgonne et al., 1992). Soulignant les différences entre observateurs, il regrette que ce point n'ait pas été

étudié de façon comparative à l'INSERM U 200, où l'un des expérimentateurs était plus performant que les autres. Il souligne l'intérêt du test utilisant le bleu alcian et fait référence à une étude multicentrique effectuée dans 5 pays différents et portant sur l'inhibition de la dégranulation des basophiles. Selon cet auteur, "le dernier mot n'a pas été dit".

Selon notre expérience, qui est celle d'un des participants à ces travaux, l'activation directe par des hautes dilutions d'anticorps anti-IgE de basophiles humains préalablement non activés et provenant de donneurs "sains" a été réellement observée dans des expériences rigoureusement contrôlées, mais pose des problèmes de reproductibilité en fonction des différents échantillons de sang. Des informations précises sur les sangs ayant donné une activation positive sont à notre avis nécessaires. Ceci, joint aux variations de comptage des basophiles par les expérimentateurs différents, contribue à expliquer les résultats contradictoires obtenus par différentes équipes. D'autres techniques sont nécessaires pour étudier cet effet activateur direct des hautes dilutions d'anti-IgE, effet très paradoxal même pour des expérimentateurs ayant observé l'action des hautes dilutions, puisqu'il s'agit d'une activation directe des mécanismes de la réaction d'hypersensibilité immédiate par des hautes dilutions, ce qui sous-entend une iatrogénicité possible. Les tests effectués sur des basophiles de sujets sensibilisés et activés par l'allergène après incubation avec les médicaments étudiés nous paraissent mieux adaptés à l'étude des médicaments à usage homéopathique

■ Test de dégranulation des basophiles humains *in vitro* - Effet de médicaments à usage homéopathique sur la dégranulation des basophiles humains :

le choix des médicaments testés reposait d'une part sur leur utilisation fréquente en clinique dans les syndromes allergiques, d'autre part sur la capacité de certains de leurs composants (phospholipase A 2, mellitine pour *Apis mellifica*) d'activer les basophiles, ou d'exercer un effet rétroactif sur leur activation (Histamine). Ces travaux relatifs à la régulation d'une activité biologique initiée par un agent d'action semblable différent donc de ceux qui ont porté sur l'étude de l'activation directe des basophiles par de

hautes dilutions d'anti-IgE, sans activation simultanée par d'autres agonistes.

Nous détaillerons ici l'ensemble des travaux relatifs à l'étude de l'action de dilution d'*Apis mellifica*, de *Poumon histamine* et d'histamine, réalisés depuis 1981*.

■ Effet modulateur d'*Apis mellifica* sur l'activation de basophiles : dans une première étude portant sur les basophiles de sujets allergiques aux pollens et/ou aux acariens et activés *in vitro* par l'allergène correspondant, un effet inhibiteur des dilutions 9 CH (-58%) et 15 CH (-60%) et un effet activateur de la dilution 5 CH (+20%) ont été observés, ceci de façon statistiquement significative (Poitevin et al., 1986). Ces résultats n'étaient pas dus à un effet désensibilisant par fixation des antigènes du venin d'abeille sur les IgE spécifiques en l'absence de Calcium, les hypothèses émises étant celles d'une modulation pharmacologique par la phospholipase A2 ou la mellitine ou d'un effet rétroactif négatif de l'histamine (présente dans la teinture-mère du médicament testé) sur l'activation des basophiles. Cette étude fut reprise avec une technique différente (Leynadier, 1981), et avec des médicaments préparés à partir des granules du commerce, sans que les résultats ne soient retrouvés (Murietta et al., 1985). Elle a été ensuite reprise par un autre laboratoire, à la demande de l'Académie de Médecine, avec des dilutions préparées en solution liquide. Dans ces conditions, les trois dilutions, 5 CH, 9 CH et 15 CH, ont exercé un effet inhibiteur statistiquement significatif pour de fortes concentrations en antigène (résultats non publiés). Par ailleurs, aucune action ne fut retrouvée sur la libération d'histamine.

Pour approfondir ces résultats, une nouvelle série d'essais a été réalisée

* L'utilisation du test de dégranulation des basophiles humains pour l'étude de l'effet des médicaments à usage homéopathique est antérieure aux travaux effectués sur les hautes dilutions d'anti-IgE. Elles ont été initiées en 1981 par P. Belon au laboratoire de J. Sainte-Laudy pour les études sur l'histamine et par B. Poitevin et M. Aubin à l'Unité 200 de l'INSERM, dans le cadre d'un programme de recherche présenté à J. Benveniste sur les médicaments à usage homéopathique et dont l'un des axes était l'étude d'*Apis mellifica* sur la dégranulation des basophiles humains.

en aveugle à l'INSERM U 200 avec des dilutions de 1 CH à 15 CH d'*Apis mellifica* et de *Poumon histamine*, médicament préparé à partir d'un extrait de poumon de cobaye prélevé après choc anaphylactique. Les basophiles étaient activés par des doses fortes ou faibles d'anticorps anti-IgE (Poitevin et al., 1988). Dans ces conditions, *Apis mellifica* exerce un effet inhibiteur statistiquement significatif aux dilutions 8 CH, 9 CH et 10 CH (activation forte et faible), les dilutions 5 CH, 7 CH, 13 CH et 20 CH n'exerçant un effet que pour une stimulation faible. Avec *Poumon histamine*, deux zones d'inhibition centrées autour de 5 CH et surtout de 15 CH (de 12 CH à 18 CH) sont observées. L'alternance de zones d'inhibition et d'inactivité pour l'effet des dilutions successives d'*Apis mellifica* et de *Poumon histamine* sur des basophiles activés par l'anti-IgE, donnant aux courbes dose-réponse une allure "pseudosinusoidale". Une inhibition proche de 100 % pour *Apis mellifica* 10 CH et *Poumon histamine* 18 CH a été obtenue lors d'une activation par de faibles doses d'anti-IgE. En 1991, nous avons proposé lors de l'expertise statistique effectuée à propos de l'affaire de la "mémoire de l'eau" et portant sur l'activation par de hautes dilutions d'anti-IgE, que soit de nouveau contrôlé l'effet de hautes dilutions d'*Apis mellifica*. Sur 6 dilutions testées, de 15 à 20 CH, 4 de ces dilutions (15 CH, 16 CH, 17 CH, et 20 CH), ont donné une inhibition significativement différente du solvant 20 CH (Benveniste et al., 1991), ces résultats étant retrouvés par deux expérimentateurs différents.

■ **Effet inhibiteur de hautes dilutions d'histamine sur l'activation des basophiles** : plusieurs études, réalisées selon une méthode standardisée (Sainte-Laudy, 1987) ont mis en évidence, après des travaux préliminaires, des effets inhibiteurs sur la dégranulation :

- de dilutions correspondant à des concentrations théoriques allant de 10^{-10} à 10^{-17} M, et de 10^{-30} à 10^{-38} M, ceci sans action des dilutions d'histidine, précurseur carboxylé de l'histamine (Cherruault et al., 1989).
- Des dilutions 6 CH et 7 CH et 16 CH à 18 CH sur des basophiles activés par Dermatophagoïdes pteronyssinus (Sainte-Laudy et coll., 1991a), ou par l'anti-IgE (Sainte-Laudy et al., 1991b). Dans ces conditions, l'histaminase (di-amine

carboxylase) inhibait l'activité des dilutions 6 CH et 7 CH mais ne modifiait pas celle des plus hautes dilutions. Récemment, dans une étude rigoureusement contrôlée, (6 expériences avec 16 mesures par expérience), l'action inhibitrice de dilutions 10^{-16} , 10^{-18} , 10^{-20} , 10^{-22} et 10^{-36} M (Sainte-Laudy et al., 1993) a été observée. Une étude multicentrique réalisée dans 5 pays a été réalisée et les résultats sont actuellement soumis pour publication.

■ **Cytométrie de flux** : les résultats obtenus sur l'inhibition de la "dégranulation" des basophiles n'étant pas confirmés par le test d'histaminolibération *in vitro*, la méthode de cytométrie de flux (Sainte-Laudy et al., 1994) a été utilisée pour détecter la modulation de l'activation des basophiles stimulés par l'anti-IgE. Les concentrations 10^{-2} M et 10^{-4} M, ainsi que les concentrations théoriques 10^{-22} M et 10^{-34} M exercent une inhibition statistiquement significative de l'expression du marqueur CD 63 (Sainte-Laudy et al., 1996).

L'apport de la cytométrie de flux, qui permet une mesure objective, est important pour la vérification des résultats obtenus sur l'activation des basophiles. D'autres tests biologiques ont été utilisés, mais de façon plus ponctuelle, pour l'étude des hautes dilutions en allergologie.

Autres expérimentations biologiques

Test de transformation lymphoblastique

Les lymphocytes subissent une transformation blastique et une multiplication lorsqu'ils sont activés soit par des stimuli non spécifiques tels la phytohémmagglutinine (PHA) ou le pokeweed mitogène, soit de façon spécifique par l'allergène lorsqu'ils sont sensibilisés (Bach, 1979). Ce test est utilisé dans l'exploration des déficits de l'immunité à médiation cellulaire, et dans certains cas pour le diagnostic de l'allergie médicamenteuse (de Weck, 1996). La mesure s'effectue par incorporation de la thymidine tritiée.

Le pokeweed mitogène est extrait d'une plante, le phytolaque, médicament homéopathique utilisé en parti-

culier pour le traitement des pathologies virales de la sphère O.R.L.. Un effet inhibiteur de hautes dilutions de *Phytolacca* sur la transformation blastique induite par la PHA a été observé sur des lymphocytes de lapin (Colas et al. 1975), puis sur des lymphocytes humains (Bildet et al., 1981). Dans cette seconde étude effectuée à l'aveugle, la dilution 7 CH exerce une inhibition très marquée par rapport au contrôle, la dilution 15 CH étant sans effet. Le nombre trop réduit d'échantillons (5) et l'absence d'études statistiques ne permettent pas de conclure en faveur de l'effet inhibiteur de *Phytolacca* 7 CH.

Par ailleurs, de hautes dilutions de venin d'abeille (10^{-7} , 10^{-15} , 10^{-30}) et de phosphore (10^{-30}) inhibent la prolifération de lymphocytes provenant de sujets sains ou allergiques et stimulés par la PHA. Mais aucun effet significatif n'est observé sur des lymphocytes de sujets immunodéprimés (Chirila et al., 1992). Cette étude souffre d'absence de précisions techniques et statistiques.

Production de cytokines par les monocytes humains

Depuis quelques années, l'équipe de Bonavida observe un effet synergique de faibles concentrations (10^{-3} ng/ml) de Tumor necrosis factor (TNF) et des concentrations subtoxiques de toxine diphtérique (Morimoto et al., 1991), d'adriamycine et de cisplatine (Tsutchitani et al., 1991) sur la lyse de lignées cellulaires cancéreuses. Cette action de faibles concentrations les a conduits à étudier parallèlement la réponse cellulaire à des médicaments homéopathiques, *Phytolacca* 5 CH et *Histaminum* 5 CH, ceci sur les monocytes humains. Dans des études préliminaires (Bonavida, 1996), ils ont observé des variations significatives sur la synthèse et la libération de cytokines (TNF alpha, IL-10, IL-12) par les monocytes humains, soulevant la possibilité d'un effet modulateur sur la balance Th1-Th2.

Signalons qu'en immunologie, des dilutions d'interféron leucocytaire (9 CH) exercent une action modulatrice sur les réponses humorales et cellulaires des souris immunodéprimées et diminuent l'activité des macrophages murins évaluée par le test de chimiluminescence, et que l'interleukine 2 aux mêmes dilutions module la réponse humorale de la souris. Par ailleurs, de hautes dilu-

tions de bursine (équivalentes à 13 ou 14 CH) modulent la réponse immune de poulets bursectomisés (revue in Bastide 1995) en restaurant partiellement les capacités des lymphocytes B, ainsi que le taux plasmatique de corticostérone et d'ACTH. De plus, de hautes dilutions de silice (9 CH) augmentent la libération du paf-acether par les macrophages péritonéaux de souris (Davenas et al., 1987). L'action immunomodulatrice de très faibles concentrations sur les cellules de la lignée des macrophages est un sujet intéressant à explorer.

Chimiluminescence des polynucléaires humains

La chimiluminescence est une technique de mesure des radicaux libres dérivés de l'oxygène produits lors d'un phénomène inflammatoire par les polynucléaires neutrophiles, éosinophiles ou par les monocytes et macrophages. Cette technique a été utilisée en allergologie pour mesurer la production des radicaux oxygénés libres par des polynucléaires neutrophiles stimulés par le pollen (Lindberg et al., 1986) et plus récemment par des éosinophiles de sujets allergiques (Woschnagg et al., 1996). La chimiluminescence du sang total est proposée pour être un des paramètres du suivi du processus inflammatoire dans l'asthme (Nordmann et al., 1994).

Dans une étude préliminaire, deux médicaments homéopathiques utilisés fréquemment dans les phénomènes inflammatoires, *Belladonna* et *Ferrum phosphoricum*, aux dilutions 5 CH et 9 CH, ont exercé un effet inhibiteur statistiquement significatif (Poitevin et al., 1984) après activation des polynucléaires neutrophiles par de très faibles concentrations de l'agent stimulant, le zymosan. La différence de réactivité individuelle ayant été très grande en fonction des donneurs, ce travail doit être repris en tenant compte des caractéristiques des sangs étudiés.

Action d'*Apis mellifica* sur l'érythème aux U. V. chez le cobaye albinos

Après avoir expérimenté chez l'homme l'action d'*Apis mellifica* 7 CH sur des réactions cutanées à l'allergène,

Michel Aubin initia l'expérimentation de ce thème sur l'érythème induit par les U.V. chez le cobaye albinos. Lors de 5 études successives, *Apis mellifica* en 7 CH avait exercé un effet inhibiteur sur l'érythème du cobaye, ceci dans 5 études différentes.

Dans une récente étude, effectuée en aveugle (Bildet et al., 1989), des différences statistiquement significatives par rapport au solvant ont été mises en évidence avec *Apis mellifica* 7 CH et 9 CH, et *Apium virus* (dilutions de venin d'abeille, se différenciant donc d'*Apis mellifica*, préparé à partir de l'abeille entière, ce qui inclut les glandes à venin très riches en médiateurs), aux dilutions 5 CH, 7 CH, et 9 CH. Les dilutions 5 CH et 15 CH d'*Apis mellifica*, et 15 CH d'*Apium virus*, n'ont pas provoqué de variation significative par rapport au solvant.

Mécanismes d'action des hautes dilutions

Dans ce domaine, il y a eu beaucoup plus d'hypothèses émises que d'études expérimentales rigoureuses apportant des faits précis. Nous décrivons brièvement et de façon critique les hypothèses émises sur les mécanismes biologiques communs entre l'action des hautes dilutions et des mécanismes allergologiques connus, avant de résumer très brièvement l'état des connaissances biologiques.

Limites des hypothèses impliquant l'allergologie

Il est souvent dit que l'homéopathie stimule les réactions de défense de l'organisme, ce qui la rapprocherait de l'immunologie. Mais cette assimilation est très approximative car les défenses immunitaires, aussi essentielles qu'elles soient, ne recouvrent pas l'ensemble des "défenses" de l'organisme, et de plus l'action de l'homéopathie ne concerne pas le seul système immunitaire.

Ce concept de "défense" s'applique mal aux médicaments à usage homéopathique, qui semblent, surtout pour les hautes dilutions, être des vecteurs d'information biologique exerçant un effet régulateur sur un organisme sensible.

Les études en allergologie n'apportent pas d'arguments directs sur le mécanisme d'action des hautes dilutions, tout-au-moins pour celles qui se situent au-delà du seuil de présence moléculaire théorique. Les essais réalisés en biologie et en clinique peuvent au mieux permettre de poser la question de l'action des hautes dilutions. C'est en ce sens que la polémique qui a fait suite à la publication dans *Nature* (Davenas et al., 1988) a été un contresens, les études cliniques conduites par Reilly n'ayant heureusement pas eu ces conséquences.

A propos des études sur l'activation des basophiles, il est possible d'évoquer un mécanisme biologique connu, le processus actif de désensibilisation, processus destiné à lutter contre l'exocytose des mastocytes et des basophiles et qui apparaît parallèlement à l'activation cellulaire (Kennerly et al., 1995). Ces cellules deviennent transitoirement réfractaires à une stimulation par le $Fc_{\epsilon}R1$, soit après une stimulation antérieure du $Fc_{\epsilon}R1$ (associée à une exocytose quasi-maximale), soit par stimulation en l'absence de Ca^{++} . Dans ces conditions, les cellules désensibilisées ne répondent plus à une nouvelle stimulation par le biais des IgE, tout en restant cependant encore sensibles à quelques agonistes sécrétoires. Mais outre le fait que peu de choses sont connues sur les processus biochimiques impliqués dans cette désensibilisation, les hautes dilutions d'anti-IgE ne créent pas l'exocytose maximale nécessaire au processus actif de désensibilisation. Dans les études portant sur l'inhibition, les hautes dilutions d'histamine ne provoquent sur des cellules non activées aucune variation de l'exocytose.

En ce qui concerne la désensibilisation spécifique utilisée en thérapeutique, les études actuelles ne permettent pas de dire que les mécanismes d'action biologiques des hautes dilutions utilisées en isothérapie sont les mêmes que ceux, d'ailleurs encore partiellement hypothétiques, qui servent de support à l'immunothérapie spécifique. Des variations du taux d'IgE ont été observées dans l'étude sur la pollinose, mais elles sont non significatives.

De plus, ceci ne répond en rien aux questions posées par l'action des hautes dilutions, questions qui nécessitent des explorations physiques.

Études physico-chimiques des hautes dilutions

Les mécanismes d'action physico-chimiques des hautes dilutions restent actuellement inconnus, même si des éléments du puzzle se mettent progressivement en place. Beaucoup d'arguments sont en faveur de *mécanismes biophysiques complexes*, mettant en jeu non seulement le solvant, mais aussi d'autres facteurs impliqués dans la préparation du médicament à usage homéopathe : rôle de l'oxygène, de la silice, des radicaux libres, du phénomène de cavitation provoqué lors de l'étape de dilution et de dynamisation (revue in Poitevin, 1993).

Les études en résonance magnétique nucléaire, mentionnées par Reilly, sont menées depuis 1986. Elles ont eu pour but d'analyser les variations éventuelles des temps de relaxation T1 et T2 de l'eau, afin de rechercher une variation de son organisation. Des différences significatives ont été observées entre les hautes dilutions, de silice et du solvant (Demangeat et al., 1992) et confirmées sur des dilutions de manganèse et d'histamine (Demangeat et al., 1997) ; ces résultats sont très paradoxaux, car ils sont en faveur d'une déstructuration de l'eau libre dans les hautes dilutions. Cette élévation de T1, supérieure à l'eau pure dans les hautes dilutions est très paradoxale puisqu'elle suggère une déstructuration des liaisons hydrogènes et une modification de la dynamique de l'eau libre dans les hautes dilutions, eau dont les capacités dynamiques de transfert d'information pourraient intervenir dans la transmission de l'information biologique spécifique contenue dans les hautes dilutions. Ces études se prolongent actuellement, et leurs résultats sont soumis pour publication.

Les études relatives à la transmission électromagnétique de l'information biologique sont mentionnées dans les médias mais elles sont actuellement préliminaires et n'ont pas obligatoirement de relation directe avec la recherche sur les hautes dilutions. Ce thème fait l'objet d'études en cours.

Régulations neuro-endocriniennes et neuro-immunologiques

Cette approche est importante en allergologie, que ce soit sous l'angle

psychosomatique, ou sous l'angle des régulations neuro-endocriniennes du système immunitaire. Celles-ci s'effectuent à travers deux voies principales, neurologique et hormonale (Cooke, 1994).

En dehors de la régulation due au système nerveux autonome (rôle de l'acétylcholine, de la noradrénaline et de l'adrénaline) qui s'exerce sur le tissu lymphoïde, les surrénales et les vaisseaux sanguins, le système nerveux non adrénérgique et non cholinérgique (NANC) intervient par l'intermédiaire des neuromédiateurs peptidiques dans l'expression des manifestations allergiques cutanées et pulmonaires. Schématiquement, s'opposent aux effets bronchoconstricteurs de la substance P les effets bronchodilatateurs et inhibiteurs du peptide vasoactif intestinal (VIP) et surtout de l'oxyde nitrique qui serait le principal médiateur de la voie inhibitrice du système NANC chez l'homme (Molina, 1996).

Les lymphocytes expriment des récepteurs pour de nombreuses hormones (stéroïdes, catécholamines), neurotransmetteurs (enképhalines, endorphines) et neuropeptides (substance P, VIP), ce qui entraîne une modulation de la réponse cellulaire. *In vivo*, les corticoïdes, endorphines et enképhalines libérés au cours du stress ont des activités immunosuppressives, et interviennent également dans l'expression de la symptomatologie allergique.

En clinique humaine, l'effet de la suggestion sur la survenue d'une bronchoconstriction a été démontré de façon répétée (Frécourt & De Boucaud, 1986). L'hypothèse de l'action des thérapeutiques alternatives sur les régulations neuro-immunitaires est avancée par Watkins (1994) pour expliquer la réponse de certains sujets à ces thérapeutiques. En ce qui les concerne, les médecins homéopathes s'attachent à "*étudier ce qui est de l'ordre du spécifique chez le sujet allergique*" (Olivier, 1994), sujet dont la réactivité et la sensibilité sont souvent accrues. En pratique leur démarche thérapeutique implique de prendre en compte l'ensemble des symptômes présentés par le malade, qu'ils soient ou non liés au tableau clinique. Si les médecins homéopathes ne sont pas seuls à avoir une écoute attentive, leur approche personnalisée et la recherche du sens de la maladie peuvent contribuer à modifier *la perception de la maladie*, comme le souligne

Watkins, et à modifier ainsi les régulations neuro-immunitaires. Mais cette hypothèse, outre le fait qu'elle est commune à toutes les thérapeutiques alternatives, cependant fort différentes, n'exclue pas des actions d'ordre pharmacologique, médiées par des mécanismes biophysiques non encore identifiés.

Conclusion

Est-il utile en fait de continuer la recherche en homéopathie ? Selon Watkins (1994), seule une minorité de patients tirent un bénéfice des thérapeutiques alternatives. Cette hypothèse ne repose, tout au moins en France, sur aucune enquête sérieusement argumentée. Le débat autour de l'utilité et/ou de l'efficacité de l'homéopathie est aussi celui de l'évaluation des thérapeutiques empiriques, souvent individualisées. Elles doivent trouver des structures permettant la réalisation de travaux expérimentaux et des thèmes adaptés à leur singularité.

Des structures de recherche existent aux États-Unis, un bureau du "National Institute of Health" étant consacré à l'étude des médecines non conventionnelles (Eisenberg et al., 1993). Une démarche similaire a lieu en Angleterre. En Allemagne où les autorités pharmaceutiques et médicales sont réservées sur l'homéopathie (Tufts A., 1996), ces structures font défaut comme en France où la recherche est essentiellement financée par les laboratoires privés. La formation de médecins homéopathes à l'évaluation et leur insertion dans des structures adaptées, au sein du système de santé public, favoriserait le développement de la recherche.

En ce qui concerne les thèmes d'étude, l'allergologie nous semble présenter un champ privilégié, car elle présente plusieurs points communs avec l'homéopathie :

- *reconnaissance du terrain et de mécanismes réactionnels individualisés* : si la connaissance de ces mécanismes est plus précise en allergologie, l'homéopathie offre la possibilité d'une réponse thérapeutique adaptée, dont l'efficacité doit pouvoir être éprouvée,
- *approche globale et psychosomatique* des patients qui trouve un écho dans l'importance des régulations neuro-endocriniennes et

immunitaires chez les malades allergiques,

- importance accordée à l'*environnement*, selon une approche biologique en allergologie, et une approche plus empirique en homéopathie, avec un intérêt marqué pour les données générales de l'écologie médicale, qui sont celles de la médecine hippocratique,
- utilisation de très faibles doses qui cependant, en allergologie, ne franchissent pas le seuil de présence moléculaire, fonction du nombre d'Avogadro. Cette barrière reste de taille, et nécessite une approche biophysique des hautes dilutions (Bellavite et al. 1995) pour sortir de leur apparente "absurdité moléculaire". Les progrès réalisés dans la dernière décennie permettent d'espérer que l'approche expérimentale, clinique, biologique et physique, de l'homéopathie ira croissante dans les années futures, et que les mécanismes d'actions des hautes dilutions commenceront à être compris.

Bibliographie

- BASTIDE M. (1995). - Homéopathie et immunité In: Encyclopédie des médecines naturelles, Homéopathie. Editions Frison-Roche, Paris, 133-142.
- BACH J.F. (1979). - Cellules lymphoïdes In: Immunologie, Flammarion, Médecine Sciences, 58-59.
- BELLAVITE P., SIGNORINI A. (1995). - The biophysical paradigm in Homeopathy. A frontier In Medical Sciences, North Atlantic Books, Berkeley, 245-301.
- BEAUVAIS F., BIDET B., DESCOURS B., HIEBLOT C., BURTTIN C., BENVENISTE J. (1991). - Regulation of basophil activation. 1) Dissociation of cationic dyes binding from histamine release in activated human basophils. *J Allergy Clin Immunol* 87, 1020-1028.
- BENVENISTE J. (1981). - The human degranulation test as an in vitro method for the diagnosis of allergy. *Clin. Allergy* 11: 1-11.
- BENVENISTE J., DAVENAS E., DUCOT B., CORNILLET B., POITEVIN B., SPIRA A. (1991). - L'agitation de solutions hautement diluées n'induit pas d'activité biologique spécifique. *CR Acad Sci*, 312 (série II) : 461-466.
- BENVENISTE J., DUCOT B., SPIRA A. (1994). Memory of water revisited, *Nature*, 370: 322.
- BILDET J., GUYOT M., BONINI F., GRIGNON M.C., POITEVIN B., QUILICHINI R. (1989). - Mise en évidence des effets de dilutions d'*Apis mellifica* et d'*Apium virus vis-à-vis* de l'érythème provoqué par un rayonnement UV chez le cobaye, *Ann. Pharm. Fr.*, 47, 1 : 24-32.
- BILDET J., DUPONT H., AUBIN M., BARONNET S., BERJON J.J., GOMEZ H., MANLHIOT J.J. (1981). - Action in vitro de dilutions infinitésimales de *Phytolacca americana* sur la transformation lymphoblastique à la phytohémataglutinine. *Ann. Hom. Fr.*, 23: 102-111.
- BONAVIDA B. (1996). - Communication au congrès international de l'Organisation médicale homéopathique internationale, Buenos-Aires, Mai 1996.
- BONINI S. et coll. (1988). - Evidence of non reproducibility, *Nature* 334: 559.
- CHERRUAULT Y., GUILLEZ A., SAINTE-LAUDY J., BELON P. (1989). - Etude mathématique et statistique des effets de dilutions successives de chlorhydrate d'histamine sur la réactivité des basophiles humains, *Bio-Sciences*, 7: 63-72.
- CHIRILA M., HIRSTECU S., MANDA G., NEAGU, OLINESCU A. (1992). - The in vitro action of succussed substances on the proliferative response of human lymphocytes stimulated with phytohemagglutinin. *Rev Roum Méd Int* 30, 1: 63-67.
- COLAS H., AUBIN M., PICARD P., LEBECQ J.C. (1975). - Inhibition du test de transformation lymphoblastique par *Phytolacca americana* en dilutions homéopathiques. *Ann. Hom. Fr.*, 17: 629-638.
- COOKE A. (1994). - Régulation de la réponse immunitaire In: Roitt M., Brostoff J., Male D. K., Immunologie, Trad. Revillard JP, Fridman WH., De Boeck Université, Bruxelles. 9.5.
- DAVENAS E., POITEVIN B., BENVENISTE J. (1987). - Effect on mouse peritoneal macrophages of orally administered very high dilutions of *Silicea*, *European Journal of Pharmacology* 135: 313-319.
- DAVENAS E., BEAUVAIS J., AMARA J., OBERBAUM M., ROBINZON B., MIA-DONNA A., TEDESCHI A., POMERANZ B., FORTNER P., BELON P., SAINTE-LAUDY J., POITEVIN B., BENVENISTE J. (1988). - Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum against IgE, *Nature*, 333 : 816-818.
- DEMANGEAT J.L., DEMANGEAT C., GRIES P., POITEVIN B., CONTANTINESCO A. (1992). - Modifications des temps de relaxation RMN A 4MHz des protons du solvant dans les très hautes dilutions salines de silice/lactose. *J. Med. Nucl. Biophys.* 16, 2 : 135-145.
- DEMANGEAT J.L., GRIES P., POITEVIN B. (1997). - Modification of 4 MHz N.M.R. water proton relaxation times in very high diluted aqueous solutions. In M. Bastide (ed.), *Signals and Images*, 95-110.
- DE WECK A.L. (1996). - Techniques d'exploration en allergie médicamenteuse. *Rev. fr. Allergol.*, 36 (3), 282-288.
- EISENBERG D. M., KESSLER R.C., FOSTER C., NORLOK F.E., CALKINS D.R., DELBANCO D.M., (1993). - Unconventional medicine in the United States. Prevalence, Costs and Pattern of Use. *N Engl J Med*, 328: 246-252.
- FRÉOUR P., DE BOUCQUAUD M., (1986). - Allergie et psychisme In J. Charpin. *Allergologie*, 2 Ed. 834-843.
- GANE P., PECQUET C., LAMBIN P., ABUAF N., LEYNADIER F., ROUGER P. (1993). - Flow cytometric evaluation of human basophils. *Cytometry*, 14: 344-348.
- HIRST SJ., HAYES N A., BURRIDGE J., PEARCE FL., FOREMAN J.C. (1993). - Human Basophil degranulation is not triggered by very dilute antiserum against Human IgE. *Nature*, 366: 525-527.
- KENNERLY D.A., DUFFY P.A. (1995). - Mécanisme d'activation des basophiles et des mastocytes, in *Allergologie*, Holgate. Church, DeBoeck Université, Bruxelles, 4.13.
- KNOL E.F., MULF F.P.J., JANSEN H., CALAFAT J., ROOS D. (1991). - Monitoring human basophil activation via CD 63 monoclonal antibody 435. *J Allergy Clin Immunol* . 328-338.
- KNOL E.F., MULF F.P.J., KUJIPERS T.W., VERHOVEN A.J., ROOS D. (1992). - Intracellular events in anti-IgE non releasing human basophil. *J Allergy Clin Immunol* 90,1,92-103.
- LEYNADIER F., LUCE H., DRY J. (1981). - Méthodologie simplifiée du test de dégranulation des basophiles humains. *Rev. fr. Allergol.*, 21, 173.
- LINDBERG R.E., PINNAS J.L., JONES J.F. (1986). - Pollen-induced chemiluminescence: inhibition by serum from allergic individuals 69: 388-396.
- MADDOX J., RANDI J., STEWARD W. (1998). - High dilution experiments. A delusion. *Nature* 334: 287-290.
30. MOLINA C. (1996). - L'allergie à l'aube du 3e millénaire, Montrouge, John Libbey Eurotext.
- MORIMOTO H., SAFRIT J.T., BONAVIDA B. (1991). - Synergistic effect of tumor necrosis factor-alpha and diptheria toxin-mediated cytotoxicity in sensitive and resistant human ovarian tumor cell lines. *Journal of Immunology* 147 : 8 2609-2616.
- MURIETTA M., LEYNADIER Fr. DRY J. (1985). - Dégranulation des basophiles et substances "dites homéopathiques" *Bull. Ac. Nat. Med.* 169, 5 : 611-622, Séance du 4 Mai 1985.
- NORDMANN S.A., NYBERG P.W. (1994). - Whole blood chemiluminescence as a systemic inflammatory parameter in asthma. *J. Allergy Clin Immunol* 94: 853-860.
- OLIVIER J., (1994). - L'allergie d'un point de vue psychosomatique In: *Homéopathie et Allergie*, Ed. Boiron, 55-60.
- PAUPE J.C. (1986). - Tests biologiques in vitro. In: *Allergologie*. 2ème édition. J. Charpin, Paris : Flammarion Médecine-Sciences, 326-338.
- OVELGONNE J.H., BOL AWJM, HOP WCJ, VAN WIJCK R. (1992). - Mechanical agitation of very dilute antiserum has no effect on basophil staining properties. *Experientia*, 48: 504-508.

POITEVIN B. (1993). - Mécanismes d'action des médicaments à usage homéopathe. Données récentes et hypothèses, *Homéopathie Européenne*, 1 : 41-50, 2 : 29-33.

POITEVIN B. (1995). - Les grandes directions de la recherche en homéopathie in *Encyclopédie des médecines naturelles, Homéopathie*, Editions Frison-Roche, Paris, 111-125.

POITEVIN B., AUBIN M., ROYER J.F. (1984). - Effet de Belladonna et Ferrum phosphoricum sur la chemiluminescence des polynucléaires neutrophiles humains. *Forum des Jeunes chercheurs*, Lille : 1082.

POITEVIN B., AUBIN M., BENVENISTE J. (1986). - Approche quantitative de l'effet d'Apis mellifica sur la dégranulation des basophiles humains in vitro. *Innovation et technologie en Biologie et Médecine*, 7 : 64-68.

POITEVIN B., DAVENAS E., BENVENISTE J. (1988). - In vitro immunological degranulation of human basophil is modulated by lung histamine and Apis mellifica. *Br. J. Clin. Pharmacol.*, 25 : 439-444.

SABBAH A. (1994). - Techniques d'investigation in vitro In: *Allergologie et Immunologie clinique*. Ed. Médicales Internationales. Cachan, 259-272.

SABBAH A., LAURET M.G., MAILLARD H. (1995). - Etude préliminaire du test d'acti-

vation des basophiles à l'aide d'anticorps membranaires par cytométrie de flux dans l'allergie médicamenteuse. *Allergie et immunologie*, 28, 274-278.

SAINTE-LAUDY J. (1987). - Standardization of basophil degranulation for pharmacological studies. *J Immunol Methods*, 98, 279-282.

SAINTE-LAUDY J., SAMBUCY J.L., BELON P. (1991a). - Biological activity of ultra low doses. I : Effect of ultra low doses of Histamine on human basophil degranulation triggered by D. pteronyssinus extract. In: *Doutremepuich C. ed. Ultra low doses*. Taylor and Francis. London pp.127-138.

SAINTE-LAUDY J., BELON P. (1991b). - Biological activity of ultra low doses. II : Effect of ultra low doses of Histamine on human basophil degranulation triggered by anti-IgE. In: *Doutremepuich C. ed. Ultra low doses*. Taylor and Francis. London pp. 139-143.

SAINTE-LAUDY J., BELON P. (1993). - Inhibition of Human basophil activation by high dilutions of histamine. *Agents Actions*, 38 : 254-247.

SAINTE-LAUDY J., VALLON C., GUÉRIN J.C. (1994b). - Analyse de l'expression membranaire du marqueur CD 63 par activation du basophile humain. Application au diagnostic allergologique. *Allergie et immunologie*, 26, 211-214.

SAINTE-LAUDY J., BELON P. (1996). - Analysis of immunosuppressive activity of serial dilutions of histamine on human basophil activation flow cytometry. *Inflamm Res Supp* 1. 1996: S33-S34

SAREMBAUD A., POITEVIN B. (1996). - Médicaments à usage homéopathe. *Dictionnaire pratique*. Masson, Paris.

SMITH D.L., DE SHAZO R.D. (1994). - Allergologie et immunologie *Jama*, Ed. Française 1994, 306: 7-8.

TSUCHITANI T., ZIGHELBOIM J., BEREK J., BONAVIDA B. (1991). - Potentiation of cytotoxicity against human ovarian cell-lines with combinations of subtoxic concentrations of tumor necrosis factor and adriamycin or cisplatinum. *Journal Cell. Pharmacol.* : 2 : 1-11.

TUFFS A. (1996) - Homeopathy celebrates 200th birthday. *The Lancet*, October 5 1996.

WEEKE B., POULSEN L.K (1995). - Tests diagnostiques en allergologie In: *Allergologie*, Holgate. Church, DeBoeck Université, Bruxelles, 11.4.

WIEGANT F.A.C. (1994). - Memory of water revisited, *Nature*, 370: 322, 4 August 1994

WOSCHNAGG C. RAK S. VENGE P. (1996). - Oxygen radical production by blood eosinophils is reduced during birch pollen season in allergic patients. *Clin Exp. Allergy*. 26: 1064-1072.